

МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ

Автонет
Национальная
технологическая
инициатива

**Состояние и перспективы
развития российского и
международного рынка по
направлению Национальной
технологической инициативы
Автонет по состоянию на
01.04.2024**

Автонет

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Рынок Автонет включает три направления:

- рынок телематических транспортных и информационных систем;
- рынок транспортно-логистических услуг;
- рынок интеллектуальной городской мобильности.

Глобальный рынок телематических транспортных и информационных систем по состоянию на 01.04.2024 г.

Динамика глобального рынка автомобильной телематики в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: Polaris Market Research and Consulting)

Объем глобального рынка автомобильной телематики в 2023 и 1 квартале 2024 г., млрд долларов США (составлено экспертами ИЦ Автонет Московского Политеха на основе данных аналитического агентства Polaris Market Research and Consulting)

Ключевые события на глобальном рынке телематических транспортных и информационных систем в 1 квартале 2024 г.

Volkswagen ADMT GmbH заключила соглашение о сотрудничестве с израильской технологической компанией Mobileye Global Inc., которая будет разрабатывать ПО, аппаратные компоненты и цифровые карты для ID

Американская компания Apple объявила о сворачивании проекта Titan по разработке электромобиля с полностью автономной системой вождения, работа над которым продолжалась более десяти лет

На угледобывающих предприятиях во Внутренней Монголии (КНР) успешно работают два беспилотных грузовика NTE200 китайской компании North Hauler Joint Stock Co Ltd (NHL) грузоподъемностью 186 тонн

Nissan и Honda планируют объединить усилия для создания электрической платформы нового поколения

Китайский электронный гигант Xiaomi в конце 2023 г. провел подробную техническую презентацию электромобиля Xiaomi SU7, а теперь в Китае стартовали продажи

В начале 2024 г. было объявлено о развитии проекта по установке заправочных станций на Кипре. К 2030 году на Кипре должны действовать 80 000 зарядных станций для электромобилей

Ключевые события на глобальном рынке телематических транспортных и информационных систем в 1 квартале 2024 г. (продолжение)

Компания «Дженерал Моторс» заявила в феврале 2024 г., что планирует внедрить 50 новых продуктов и услуг с добавленной стоимостью в течение следующих 36–48 месяцев. Кроме того, её исследование показало, что потребители готовы платить 135 долларов в месяц за подключённые услуги в течение всего срока службы автомобиля

Компания Samsung Electronics объявила о сотрудничестве с Hyundai Motor Group для расширения возможностей платформы SmartThings. Две компании будут работать вместе над развитием возможностей «умного дома» следующего поколения, связав функции SmartThings от Samsung и подключенных автомобилей Hyundai и Kia, включая электромобили (EV)

HARMAN, дочерняя компания Samsung Electronics, объявила о запуске блока управления телематикой HARMAN Ready Connect 5G (TCU), использующего самые современные технологии Snapdragon® Digital Chassis™ для подключенных автомобилей от Qualcomm Technologies, Inc., чтобы расширить границы возможностей подключения и демократизировать ландшафт автомобильной связи

Ключевые события на глобальном рынке телематических транспортных и информационных систем в 1 квартале 2024 г. (окончание)

Targa Telematics, компания, которая предоставляет решения для подключенной мобильности, предлагая инструменты для управления автопарком, страховой телематики и инициатив интеллектуальной мобильности, представила свои первые решения после приобретения Viasat

Недавно Nissan запустил функцию отслеживания украденных автомобилей (SVT) для совместимых автомобилей в приложении NissanConnect Services

Michelin Mobility Intelligence и Mapbox объединились для повышения безопасности дорожного движения в Великобритании. Инициатива направлена на предоставление водителям данных о дорожном движении и аналитики в режиме реального времени, что поможет им избегать заторов и аварий

Компания Karma Automotive, производитель автомобилей класса люкс из Южной Калифорнии (США), приобрела технологические активы и интеллектуальную собственность Airbiquity из Сиэтла, штат Вашингтон (США)

Глобальный рынок транспортно-логистических услуг по состоянию на 01.04.2024 г.

Динамика глобального рынка логистики в 2023–2032 гг., трлн долларов США (Источник: Expert Market Research)

Объем глобального рынка логистики в 2023 и 1 квартале 2024 г., трлн долларов США (составлено экспертами ИЦ Автонет Московского Политеха на основе данных аналитического агентства Expert Market Research)

Ключевые события на глобальном рынке транспортно-логистических услуг в 1 квартале 2024 г.

Walmart Commerce Technologies будет продавать свое фирменное внутреннее логистическое решение на основе ИИ под названием «Оптимизация маршрута» сторонним бизнес-клиентам всех размеров. Новое ПО позволяет решить задачи оптимизации маршрутов движения, эффективной загрузки прицепов и минимизации пройденного расстояния

Последнее сотрудничество Panasonic Connect с Blue Yonder представляет новую технологию на основе ИИ, которая оптимизирует задачи на складе, повышая эффективность и решая проблемы в логистике, с целью будущего внедрения в решения Blue Yonder Warehouse Management

Британская компания Dexory, занимающаяся робототехникой и анализом данных, представляет первую в своем роде логистическую систему на базе ИИ, которая поможет складам максимально повысить эффективность работы, оптимизировать управление запасами и повысить общую гибкость и оперативность склада. Dexory также объявила о своей стратегической экспансии на североамериканский рынок

Ключевые события на глобальном рынке транспортно-логистических услуг в 1 квартале 2024 г. (продолжение)

SYCN Auto Logistics, пионер в сфере автомобильной логистики, объявила об официальном запуске своего передового пакета технологий на базе ИИ. Эта инновационная система позволяет оптимизировать каждый аспект операций по автомобильной логистике, включая функции котировки, бронирования, отслеживания и постдоставки в режиме реального времени

Компания FleetGO разработала современное телематическое устройство, способное собирать важные данные о автопарке и водителях

ArcBest[®] (Nasdaq: ARCB), ведущая логистическая компания, в начале 2024 г. объявила о сотрудничестве с NVIDIA в целях использования NVIDIA Isaac Perceptor для повышения безопасности и эффективности процессов обработки материалов на складах, в распределительных центрах и на производственных предприятиях

Ключевые события на глобальном рынке транспортно-логистических услуг в 1 квартале 2024 г. (окончание)

Компания Uber Freight объявила о расширении своего решения Drop and Hook по всей стране, автоматизируя процесс загрузки грузовиков. Uber Freight также анонсировала «умные» прицепы с «телематической» начинкой для повышения эффективности и гибкости

Nokia объявила о выпуске Nokia DAC PW Compact для малого и среднего бизнеса и логистической отрасли в Европе. После запуска в США в 2023 г. Nokia DAC PW Compact поможет логистической отрасли преодолеть проблемы подключения и автоматизации в микроцентрах обработки заказов (MFC) и складах с новыми вариантами спектра в Италии, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании

Глобальный рынок интеллектуальной городской мобильности по состоянию на 01.04.2024 г.

Динамика глобального рынка умной мобильности в 2023–2032 гг., млрд долларов США (Источник: IMARC Group)

Объем глобального рынка умной мобильности в 2023 и 1 квартале 2024 г., трлн долларов США (составлено экспертами ИЦ Автонет Московского Политеха на основе данных аналитического агентства IMARC Group)

Ключевые события на глобальном рынке интеллектуальной городской мобильности в 1 квартале 2024 г.

TransLink в сотрудничестве с Modo, Evo и Mobi by Rogers объявили о том, что они собираются представить новаторское приложение под названием RideLink. Это приложение объединяет транзитные, каршеринговые и велосипедные сервисы в одну бесшовную платформу, обещая упростить планирование поездок, бронирование и оплату для пассажиров по всему региону

В Гамбурге мобильность как услуга продвигается вперед, например, с помощью приложения HVV Switch. Приложение призвано дополнить весь спектр существующих услуг общественного транспорта шаттлами по требованию, каршерингом и микромобильностью, такой как электроскутеры, и сделать их легкодоступными как онлайн, так и офлайн

Стартап Vay в Гамбурге тестирует технологию телевождения, при которой автомобиль каршеринга дистанционно подъезжает к входной двери клиента, если это необходимо

Ключевые события на глобальном рынке интеллектуальной городской мобильности в 1 квартале 2024 г. (продолжение)

Европейская федерация пассажиров объявила о завершении проекта IMPACTS, реализованного под руководством Берлинского технического университета (TU) и при поддержке EIT Urban Mobility. Центральным элементом проекта стала разработка приложения WizGo, социально-технического инструмента, призванного связывать пассажиров и давать им возможность сообщать о проблемах в городской среде напрямую поставщикам мобильности

Федеральное транзитное управление (FTA) Министерства транспорта США (USDOT) объявило о беспрецедентных инвестициях в размере около 1,5 млрд долларов США для возрождения производства транзитных транспортных средств в США, уделяя особое внимание автобусам с нулевым уровнем выбросов, развитию автобусных мощностей и повышению квалификации рабочей силы

RATP Dev, оператор эксклюзивных услуг общественного транспорта с правом преимущественного проезда в Касабланке с 2012 года, объявил об успешном запуске двух новых линий скоростного автобусного транзита (BRT), Bw1 и Bw2, в рамках сети CasaBusway

Ключевые события на глобальном рынке интеллектуальной городской мобильности в 1 квартале 2024 г. (окончание)

В Великобритании в сотрудничестве с местными властями First Bus получила финансирование в размере 16 миллионов фунтов стерлингов через схему Zero Emission Bus Regional Area (ZEBRA) Департамента транспорта (DfT). Эта финансовая поддержка будет направлена на внедрение 178 автобусов с нулевым уровнем выбросов и улучшение инфраструктуры в нескольких регионах

TIER Mobility и Dott объявили о знаковом предварительном соглашении о слиянии и создании ведущего в Европе оператора микромобильности

Nextbike Poland объявила, что Верхнесилезско-Заглембская метрополия (GZM) в Польше запускает свою систему Metropolitan Bicycle (Metrobike) 25 февраля 2024 года

Российский рынок Автонет по состоянию

Динамика производства автомобилей в РФ
в январе–марте 2023–2024 гг., тыс. шт.
(Источник: Маркетинговое агентство
НАПИ)

Динамика продаж новых автомобилей в РФ
в январе–марте 2023–2024 гг., тыс. шт.
(Источник: Маркетинговое агентство
НАПИ)

Ключевые события на российском рынке телематических транспортных и информационных систем в 1 квартале 2024 г.

Новый самосвал «Атлант 49» с самосвальной платформой, спроектированной для работы на угольных разрезах, от компании КАМАЗ

Первая модель нового бренда Амберавто – электрический седан А5, выпускаемый в рамках технологического сотрудничества с иностранным партнером от компании Автотор. Кроме того, разработан план глубокой локализации Амберавто А5, направленный на достижение уровня локализации свыше 90%

Отечественный фургон на электротяге Sova 25 от компании из состава ГК «Ланит», выход которого запланирован на конец весны 2024 г.

Соглашение «Автодор-Девелопмент» (дочернее общество ГК «Автодор») и «ЭЗС РусГидро» о развитии сети автомобильных электростанций на скоростных дорогах Автодора

Новая возможность в «Яндекс Картах» и «Яндекс Навигаторе» начать и завершить сессию зарядки электромобиля

Обновленная версия программы Dongfeng Point, в которую включили возможность отслеживать давление и температуру в шинах и коды неисправностей в системах автомобиля

Самосвал Атлант 49 от КАМАЗ

Ключевые события на российском рынке транспортно-логистических услуг в 1 квартале 2024 г.

Комплексная программа цифровизации логистики Почты России

Внедрение новой модели складского робота – Роборука – на складе Яндекс Маркет

Запуск лаборатории-полигонп для испытаний роботизированных технологий на базе распределительного центра X5 Group в Подольске

Роборука, применяемая на складе Яндекс Маркета

Ключевые события на российском рынке интеллектуальной городской мобильности в 1 квартале 2024 г.

Начало работы электромобилей «АмберАвто» в системе «Яндекс.Такси» в Калининграде

Расширение доли ПАО «МТС» в сервисе аренды самокатов «Юрент»

Ограничения на использование СИМ в ряде городов России

Самокаты МТС Юрент

Анализ деятельности компаний на российском рынке Автонет

Динамика выручки предприятий, вовлеченных в деятельность НТИ Автонет, в 2019–2023 гг., тыс. руб.
(составлено экспертами ИЦ Автонет Московского Политеха)

Тенденции, повлиявшие на игроков рынка Автонет в анализируемом периоде

снижение грузопотока в период пандемии, как в мировом, так и в локальных масштабах

закрытие границ стран

снижение курса рубля, высокие темпы инфляции

рост ключевой ставки рефинансирования

уход ряда зарубежных компаний с российского рынка

дефицит комплектующих и товаров

приостановка работы зарубежных платежных систем и отключение российских банков от SWIFT

изоляция населения в период пандемии

приостановка деятельности предприятий в период пандемии

рост утилизационного сбора и ужесточение условий сертификации импортируемой техники

общее состояние страха и неопределенности населения

Анализ технологий, барьеров и рисков на рынке Автонет по состоянию на 01.04.2024 г.

Барьеры

наибольшее сдерживающее влияние оказывают **нормативно-правовые барьеры** (в виду отсутствия необходимого нормативно-правового регулирования для развития и внедрения новых технологических решений, в частности повсеместного использования автономных транспортных средств и электротранспорта), а также **инфраструктурные барьеры**

Риски

значительный **дефицит кадров** на рынке, в частности кадров в сфере транспортно-логистических услуг, вопросы **кибербезопасности** на транспорте, **ограниченное предложение ПО и оборудования** в отрасли, **фрагментация** рынка и **дефицит комплектующих и запасных частей** на рынке

Патентный анализ

Патентный анализ технологий и разработок **по разработке высокоавтоматизированных транспортных платформ** демонстрирует положительную динамику по всем сегментами, что говорит об актуальности данного направления на рынке Автонет.

Лидеры среди стран: Китай, Япония, Южная Корея, Германия, США

Ключевые нормативно-правовые акты, принятые в России, в 1 квартале 2024 г.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.01.2024 г. № 5н «Об утверждении профессионального стандарта «Контролер и испытатель радиоэлектронных средств»

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.01.2024 г. № 55 «Об установлении характеристик программного обеспечения оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта»

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2024 г. № 75–5 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 1203–47»

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2024 г. № 76 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 г. № 104 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 845»

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2024 г. № 161 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2022 г. № 1849»

Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2024 г. № 248 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2023 г. № 867»

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2024 г. № 317 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719»

Инфраструктурный центр Автонет Московского Политеха

<https://autonet.mospolytech.ru/>

https://t.me/autonet_nti

https://vk.com/autonet_nti